

АНАЛИЗ СТРУКТУР СИСТЕМ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУЗОВ С ПОМОЩЬЮ ГЕТЕРОГЕННОЙ ГРУППЫ БПЛА С УЧЕТОМ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

© 2024 Саломатин А.А.

В работе представлено математическое обеспечение систем информационной поддержки транспортировки грузов с помощью гетерогенной группы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с учетом метеорологических условий и проведен анализ структур данных систем для их дальнейшего развития. Актуальность исследования обусловлена возникновением новых требований к созданию интеллектуальных транспортных систем с использованием современных телекоммуникационных технологий, обеспечивающих информационную интеграцию транспортных систем и реализацию высокоэффективных товаротранспортных и логистических технологий. В ходе работы проведен анализ применимости беспилотных авиационных систем для транспортировки грузов в России и за рубежом. Описана содержательная и математическая постановка задачи управления гетерогенной группой БПЛА при транспортировке грузов. Отдельного внимания заслуживает учет метеорологических характеристик в моделях и методах группового управления БПЛА при транспортировке грузов. Краткий обзор существующих решений показал, что на текущий момент возможно их дальнейшее улучшение за счет рассмотрения новых характеристик, как метеорологических характеристик, так и летно-технических характеристик БПЛА, связанных с ними. Более того, отмечено отсутствие комплексного, полного учета метеорологических характеристик в математических моделях управления БПЛА в транспортировке грузов, что также может оказаться перспективным направлением для дальнейших исследований.

Ключевые слова: БПЛА, БАС, управление, транспортировка грузов, метеорологические условия, группа БПЛА, информационная поддержка.

Введение. По мере совершенствования систем связи, навигации, управления, появления новых материалов и технологий возникли предпосылки для использования беспилотных летательных аппаратов для решения более широкого круга задач. В гражданской сфере это решение задач геодезии, картографии, геологоразведки, медицинской помощи, авиационных сельскохозяйственных работ и транспортных перевозок. Промышленное применение беспилотных летательных аппаратов в качестве авиационных транспортных средств находится на ранней стадии развития. БПЛА различной размерности могут обеспечить доставку широкого спектра грузов – от дальних перевозок габаритных объектов до непосредственной доставки грузов группам получателей, оторванных от магистральных доставок [1].

Использование беспилотных летательных аппаратов для доставки посылок преодолевает ограничения пространства на местности, сокращает рабочую силу, потребление, является более дешевым и гибким, и, таким образом, компенсирует недостатки традиционной логистики. В горных районах и сельской местности, где не хватает людских ресурсов, беспилотные летательные аппараты также могут быстро доставлять грузы. Поэтому доставка с использованием технологии беспилотных летательных аппаратов привлекла внимание многих исследователей.

Следует отметить предпосылки для создания транспортных беспилотных авиационных систем (БАС): накоплен научно-технический задел для разработки и производства БПЛА; возросли возможности БПЛА по грузоподъемности, дальности полета, надежности, автономности и др.; наработан опыт применения БПЛА в других областях применения; возросла потребность государства, и общества в функциональных

сервисах по качественной доставке грузов; возросла безопасность применения БПЛА; появился задел в области создания нормативно-правовой и нормативно-технической базы; развивается база для обучения специалистов по эксплуатации БПЛА [2].

Существуют виды деятельности, в которых имеется мировой опыт использования БПЛА для доставки грузов:

- интернет-торговля;
- почтовое обслуживание;
- доставка медикаментов и медицинского оборудования;
- розничная торговля и общественное питание;
- гуманитарные операции и работа в условиях чрезвычайных ситуаций;
- доставка грузов в рамках промышленной кооперации;
- доставка военных грузов при материально-техническом обеспечении воинских формирований.

В доставке грузов электронной коммерции наиболее преуспели Китай и США. Программы по доставке грузов проводят гиганты электронной торговли: Amazon (программа Prime Air) и JD.com. Китайская компания JD.com, занимающаяся интернет-торговлей, запустила в 2015 году экспериментальную программу доставки грузов потребителям. Цель программы – реализовать доступность продуктов электронной коммерции для сельских жителей [3]. В год совершается около 10000 полетов по доставке грузов с налетом более 3000 часов. Экспериментальная программа Prime Air Amazon проводится в Великобритании с 2016 года [4]. Цель программы — доставка товаров весом менее 2,3 кг в течение получаса потребителю. Разработчики БПЛА: США, Великобритания, Израиль, Австрия, Франция. В испытаниях принимают участие более десяти различных прототипов, предназначенных для разных целей.

В сфере почтового обслуживания проводят эксперименты крупнейшие мировые почтовые компании немецкая DHL и американская UPS [5, 6]. DHL проводит экспериментальную программу по доставке почтовых отправлений с 2013 года. Система состоит из БПЛА и наземного автоматизированного пункта приема и отправки сообщений. UPS компания экспресс доставки, начала эксперименты по использованию БПЛА в 2017 году. Отличие от системы DHL – наземная станция находится на почтовом грузовом автомобиле.

В России активно ведутся разработки по доставке почтовых отправлений с помощью БПЛА. До конца 2021 г. компании провели первые тестовые полеты по маршруту Анадырь - Угольные Копи на Чукотке.

В области медицины наиболее масштабная программа была организована в Африке, первоначально в Руанде. Разработчик компания Zipline (США), заказчик – правительство Руанды и глобальный альянс по вакцинации и иммунизации [7].

Программа Matternet (США), заказчик - министерство здравоохранения Швейцарии. Цель программы – доставка крови и образцов биоткани между клиниками и лабораториями [8].

Как можно заметить, применение БАС в задаче транспортировки грузов является актуальным как в России, так и за рубежом. Более того, можно прогнозировать, что использование БАС для решения данной задачи будет востребовано и в ближайшем будущем.

Текущее исследование направлено на обзор структур систем информационной поддержки транспортировки грузов с помощью гетерогенной группы БПЛА с учетом метеорологических условий, что может дать возможности для дальнейших исследований, в том числе для разработки информационного и алгоритмического

обеспечения системы информационной поддержки транспортировки грузов с помощью гетерогенной группы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), позволяющих оптимизировать организацию и управление транспортной длительностью.

Целью работы является определение путей улучшения математического обеспечения систем информационной поддержки транспортировки грузов с помощью гетерогенной группы БПЛА с помощью анализа структур этих систем с учетом метеорологических условий.

Для достижения поставленной цели потребовалось решить следующие задачи:

- 1) формализовать задачу управления гетерогенной группой БПЛА для транспортировки грузов с учетом метеорологических условий;
- 2) провести обзор моделей и методов группового управления БПЛА в задаче транспортировки грузов на учет метеорологических характеристик.
- 3) выявить характеристики для разработки новых математических моделей группового управления БПЛА в задаче транспортировки грузов

Моделирование управления в системах. Сложность моделирования системы управления авиаперевозками заключается в том, что отрасль авиаперевозок одновременно является и производственной структурой, и сферой предоставления услуг. Задача построения адекватной обобщенной математической модели системы управления авиаперевозками представляется задачей сложно формализуемой и вряд ли будет решена в ближайшее время.

Ввиду вышеизложенного для проведения анализа и синтеза модели управления авиаперевозками целесообразно ограничить выбор наиболее важными и критичными аспектами этого процесса, оказывающими значительное влияние на эффективность систем управления авиаперевозками. Построение модели системы управления авиаперевозками сводится к формализации процесса принятия управленческих решений по одному из направлений функционирования авиаперевозок. Основными ограничениями в оптимизационных задачах управления авиаперевозками являются ресурсы, и спрос на авиаперевозки. При постановке оптимизационных задач специфика авиаперевозок заключается в характерной двойственности процесса. С одной стороны, требуется полное удовлетворение потребности спроса на авиаперевозки. С другой стороны, авиаперевозки должны быть прибыльны и рентабельны, что не всегда совпадает с полным удовлетворением спроса при минимальном использовании ресурсов. Отсюда возникает необходимость решения задачи максимизации удовлетворения спроса при определенных ресурсных затратах. Таким образом, общая задача оптимизации управления перевозками определяется в математическом виде как двойственная задача на минимакс [9].

В работе [10] моделирование процессов производится из расчета оптимизации расстановки транспортных средств по авиалиниям с учетом величин прямых и трансферных пассажиропотоков; определения числа рейсов, выполняемых транспортными средствами в течение недели (недельной частоты движения); распределения рейсов по интервалам времени, соответствующим волнам их прибытий-отправлений в хабе. Однако, критерием оптимальности является операционная прибыль авиакомпании.

Эффективной бизнес-моделью, широко используемой зарубежными авиакомпаниями и внедряемой некоторыми их российскими коллегами, является модель авиаперевозок «ось–спицы» («hub-and-spoke»), в которой один из аэропортов, обслуживаемых сетью авиалиний авиакомпании, используется в качестве пересадочного узла для организации перевозок между другими (периферийными) аэропортами этой

сети. Сформированная на базе хаба радиальная сеть авиалиний называется маршрутной сетью «ось–спицы», а расписание движения летательных аппаратов в пределах этой сети – «веерным» расписанием [11]. Особенность веерного расписания – волновой принцип, предполагающий наличие в течение непродолжительного интервала времени большого числа сначала прибывающих в хаб, а затем отправляющихся из хаба рейсов. Реализация волнового принципа позволяет трансферным пассажирам, совершающим пересадку в хабе, избежать длительного ожидания стыковочного рейса. Маршрутная сеть авиакомпании, использующей направленный хаб, строится таким образом, чтобы полеты начинались в периферийном аэропорту «по одну сторону» от хаба, а заканчивались – «по другую сторону» от него. Для перевозок через направленный хаб используются транспортные средства одного или нескольких близких типов. Перевозки через всенаправленный хаб требуют применения разнообразного авиапарка. Принятию решения авиакомпании о переходе к работе в соответствии с моделью «ось–спицы» должен предшествовать детальный технико-экономический анализ, содержащий решение задачи оптимизации управления авиаперевозками, включающей комплекс оптимизационных подзадач.

Проведенное исследование авиаперевозок позволяет организовать формализацию задачи. Рассмотрим содержательное описание.

Формализация задачи. Пусть имеется некоторое количество потребителей материально-технических средств, распределенных в пространстве. От всех или некоторых потребителей в текущий момент времени имеются заявки на доставку материальных средств. Заявки могут быть плановыми либо срочными. Далее будем называть материальные средства грузами, а места нахождения потребителей, от которых имеются заявки – стоками.

Имеется центр обработки заявок, в задачи которого входит прием заявок на доставку грузов, их обработка, планирование процессов выполнения доставок и контроль их осуществления.

На местности расположены пункты хранения грузов (склады), которые характеризуются местоположением (координатами) и объемами хранящихся в текущий момент времени грузов различных типов. Будем далее называть такие пункты источниками.

Каждый груз в источнике, помимо типа, характеризуется габаритными размерами, массой, условиями хранения и транспортировки, приоритетностью доставки и/или другими свойствами.

Транспортные средства (БПЛА) базируются в местах расположения грузов, т.е. в источниках. Каждое транспортное средство характеризуется грузоподъемностью, объемом перевозимых грузов, коэффициентами использования грузоподъемности, скоростью движения, временем подготовки к повторному применению и/или другими параметрами.

Заданы параметры инфраструктуры (технические и эксплуатационные характеристики пунктов расположения грузов, координаты и характеристик пунктов технического обслуживания транспортных средств и др.). Также имеется информация о возможности или невозможности различных пунктов принимать и обслуживать БПЛА различных типов.

Известна метеорологическая обстановка, которая характеризуется осадками, направлением и силой ветра, вероятностью возникновения неблагоприятных погодных условий и/или др.

Имеется маршрутная сеть воздушного транспорта, заданная в виде сети маршрутов с привязкой к координатам. Предполагается, что для каждого маршрута могут быть рассчитаны затраты ресурсов при полете по нему БПЛА различных типов: время прохождения (включая время полета и время выполнения подготовительных и сопутствующих операций – зарядка батарей, взлет, маневрирование, посадка и др.).

Маршрутная сеть является динамической. Под динамичностью подразумевается возможность динамического изменения ее параметров, в зависимости от изменения погодных условий, изменения состояния парка транспортных средств и инфраструктуры, административных решений и др. Изменения могут состоять в ограничении пропускной способности маршрутов, запрете полета по определенным маршрутам для всех или некоторых транспортных средств, приоритизации маршрутов и др.

Требуется разработать сценарий транспортировки грузов из источников в стоки так, чтобы удовлетворить потребности стоков, учитывая территориальное расположение источников и стоков, доступность и технические характеристики БПЛА, состояние маршрутной сети. При этом сценарий должен быть эффективным по ряду показателей, среди которых могут быть время доставки, затраты ресурсов, степень удовлетворения потребностей, рациональность загрузки БПЛА и др. На основе разработанного сценария сформировать множество миссий и набор полетных заданий.

С учетом приведенного содержательного описания, формализация задачи транспортировки грузов может быть представлена следующим образом:

1) Множество источников S . Каждый источник S_i характеризуется набором параметров SP_i .

$$S = \{S_1, S_2, \dots\}.$$

2) Множество стоков D . Каждый сток D_j характеризуется набором параметров DP_j .

$$D = \{D_1, D_2, \dots\}.$$

3) Множество промежуточных пунктов Q (технического обслуживания, до загрузки и т.д.). Каждый такой пункт Q_r характеризуется набором параметров QP_r .

$$Q = \{Q_1, Q_2, \dots\}.$$

4) Множество грузов различных типов G . Каждый тип груза G_k характеризуется набором параметров GP_k .

$$G = \{G_1, G_2, \dots\}.$$

5) Матрица, элементы которой задают величины запасов груза k -го типа в источнике S_i . Предполагается, что $T(S_i, G_k) \geq 0 (S_i \in S, G_k \in G)$.

$$T^S = \|T(S_i, G_k)\|.$$

6) Матрица, элементы которой задают величины потребностей в грузе k -го типа в стоке D_j . Предполагается, что $T(D_j, G_k) \geq 0 (D_j \in D, G_k \in G)$.

$$T^D = \|T(D_j, G_k)\|.$$

7) $A = \{A_1, A_2, \dots\}$ – множество транспортных средств (БПЛА). Каждое транспортное средство A_l характеризуется набором параметров A_{P_l} .

8) $V = \left\| \left\| V(S_j, A_l) \right\| \right\|$ – распределение БПЛА различных типов по местам расположения грузов (источникам). Элементы матрицы задают количество единиц БПЛА 1-го типа, находящихся в текущий момент в источнике S_i .

9) R – маршрутная сеть. Задается следующим набором параметров:

$$R \langle S, D, Q, \Gamma, C, U \rangle, .$$

где $\Gamma = \{ \Gamma_f \}$ – карта (граф) маршрутов с привязкой к координатам;

$C = \left\{ \left\| C_f(A_l, Y_p) \right\| \right\}$ – множество матриц, задающее затраты ресурсов из множества $Y = \{ Y_p \}$ при использовании транспортного средства A_l на маршруте Γ_f ;

$U = \left\{ \left\| U(A_l, \Gamma_f) \right\| \right\}$ – матрица дополнительных ограничений маршрутной сети, которые могут включать в себя ограничения по пропускной способности отдельных маршрутов, «запрещенные» маршруты и т.п. Ограничения могут быть различными для разных типов БПЛА.

Определим элемент сценария как транспортировку заданного количества единиц груза G_k по маршруту Γ_f с использованием транспортного средства A_l . Будем обозначать его $x_{k,f,l}$.

Тем самым, сценарий транспортировки грузов может быть задан следующим образом:

$$X = \left\{ x_{k,f,l} = x(G_k, \Gamma_f, A_l) \mid G_k \in G, \Gamma_f \in \Gamma, A_l \in A \right\}.$$

Можно сформулировать следующую обобщенную задачу оптимизации:

$$E(X, R, T^S, T^D, Z) \rightarrow \max, X \in X_F.$$

где $E = \{E_1, E_2, \dots\}$ – эффективности сценариев по выбранному множеству показателей;
 X_F – множество допустимых сценариев.

К условиям, определяющим допустимость сценариев, в частности, относятся:

- удовлетворение системе ограничений маршрутной сети;
- допустимость использования БПЛА определенного типа для транспортировки соответствующего груза;
- доступность БПЛА для перевозки конкретного груза;
- согласованность сценария с распределением запасов и потребностей по всем видам грузов во всех источниках и стоках.

Анализ развития математического обеспечения систем. Рассмотрим, какие метеорологические характеристики используются исследователями для решения задачи транспортировки грузов, где производится построение маршрутной сети и выбор транспортных средств с заданными характеристиками.

В работе [12] развивается подход к формированию наискорейших маршрутов полета легкого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в поле постоянного ветра на основе решения разновидностей задачи коммивояжера и учитывается скорость и направление ветра. Данные метеорологические характеристики также учитываются в работе [13], где проводится сравнительный анализ нескольких вариантов разработанного авторами программно-алгоритмического обеспечения решения задач маршрутизации полета легкого беспилотного летательного аппарата в поле постоянного ветра.

В работе [14] проводится анализ моделей и алгоритмов задачи маршрутизации транспортных средств. В [15] проводится анализ применения муравьиного алгоритма для оптимизации в задаче маршрутизации с временными окнами. В [16] проводится анализ применения генетического алгоритма для оптимизации в задаче маршрутизации. Несмотря на то, что маршрутизация используется в задаче транспортировки грузов, в данных работах не учитываются метеорологические характеристики.

Работа [17] посвящена разработке алгоритмов маршрутизации дронов для БАС с учетом трех основных аспектов маршрутизации дронов: планирования траектории, зарядки и безопасности, где учитывается наличие экстремальных погодных условий (сильный ветер, снег, дождь), но без детального анализа и без предположений о полете БПЛА в таких условиях.

В [18] исследуется влияние ветра на маршрут полёта беспилотного летательного аппарата, а также влияние обледенения на применение беспилотного летательного аппарата.

Работа [19] хоть и не посвящена напрямую транспортировке грузов, но отмечает возможные критические отказы и их последствия, возникающие в ходе проведения испытаний беспилотных летательных аппаратов военного и специального назначения. Учитывается вероятность обледенения, наличие дождя, снега, града, тумана и грозы, вероятность удара молнии в БПЛА, скорость и направление ветра.

Примечательна работа [20], в которой проводится анализ открытых литературных источников по вопросам эксплуатации и практического применения БПЛА в условиях воздействий факторов внешней среды. В качестве метеорологических характеристик рассматривают высоту нижней границы облачности, метеорологическую дальность видимости, скорость ветра, наличие явления погоды (гроза, обледенение, тряска БПЛА).

Скорость ветра, наличие тумана, дождя, снега, температура, вероятность обледенения, направление ветра учитывается в работе [21], где исследуется влияние метеоусловий на полет БПЛА серии SUPERCAM и выработка рекомендаций по их управлению в зависимости от метеоусловий.

Анализ эффективности транспортировки компонентов крови с применением БПЛА, представляющей собой транспортную задачу, представлена в [22]. В работе упоминаются две метеорологические характеристики, влияющие на полет БПЛА – температура местности и скорость ветра.

Обзору существующих методов доставки, а также проектов различных крупных компаний, с применением БПЛА посвящена работа [23], однако метеорологические характеристики не рассматриваются.

Полету БПЛА в метеорологических условиях посвящены и зарубежные исследования. Например, разработанная стратегия восстановления связи БПЛА в метеорологических условиях отражена в [24]. В работе учитываются наличие дождя, тумана, снега, интенсивность осадков. Однако, в данном случае БПЛА не занимается грузоперевозкой.

В свою очередь в работах [25, 26], посвященных поиску решений для транспортной задачи и её подзадач, метеорологические характеристики отсутствуют. В последней разработана математическая модель маршрутизации дронов на производственном предприятии. В другой работе проводится сравнительный анализ алгоритмов маршрутизации БПЛА при транспортировке грузов. Формированию сценариев доставки грузов с помощью БАС посвящена работа [27]. Разгрузка товара при транспортировке грузов с помощью БПЛА оптимизируется в [28]. Алгоритм планирования доставки грузов с помощью БАС на основе алгоритма К-средних и генетического алгоритма разрабатывается в [29].

Таким образом, в качестве путей развития систем информационной поддержки транспортировки грузов с помощью гетерогенной группы БПЛА можно предложить улучшение существующих моделей управления за счет внедрения новых метеорологических характеристик или связанных с ними, например, кода IP, с помощью которого можно описывать защиту БПЛА от снега, снежной крупы или дождя. Другие метеорологические характеристики в работах учитываются, однако по большей части при проведении натурных экспериментов, нежели в комплексных математических моделях управления в транспортировке грузов, где их использование может повлиять на построение метеорологических ограничений маршрутной сети или выбор транспортных средств с заданными характеристиками.

Заключение. Был проведен анализ существующих структур систем информационной поддержки транспортировки грузов с помощью гетерогенной группы БПЛА. Описана практическая значимость и применение БАС для транспортировки грузов в России и за рубежом. Сделана формализация задачи транспортировки грузов с помощью гетерогенной группы БПЛА в содержательном и математическом виде. Представлены методы группового управления БПЛА, используемые исследователями при решении задачи транспортировки грузов и доступные для внедрения в системы информационной поддержки транспортировки грузов с помощью гетерогенной группы БПЛА. Проведенный анализ методов показал, что существует большое количество различных метеорологических характеристик, которые стоит учитывать для допуска БПЛА к полету и повышения эффективности транспортировки грузов, однако в задачах транспортировки грузов и её подзадачах не используются ряд характеристик, связанных с метеорологическими условиями – снегом, градом и снежной крупой, дождём. Это создаёт перспективы для разработки нового обеспечения системы информационной поддержки транспортировки грузов с помощью гетерогенной группой БПЛА в задаче транспортировки грузов, учитывающего новые метеорологические характеристики и способствующего повышению эффективности транспортировки грузов.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Шуть В.Н., Персия Л. Интеллектуальные робототехнические транспортные системы / В. Н. Шуть, Л. Персия. – Брест: Издательство УО «БрГТУ», 2017. – 196 с.
2. Жанказиев, С. В. Основные научные подходы к разработке нештатных режимов управления ИТС / С. В. Жанказиев, А. И. Воробьев, М. В. Гаврилюк // Наука и техника в дорожной отрасли. – 2017. – № 3(81). – С. 24-27. – EDN ZRBSBR.
3. Ли, Ц. Проблемы и перспективы развития российско-китайской трансграничной электронной коммерции / Ц. Ли // Инновации и инвестиции. – 2020. – № 6. – С. 65-70. – EDN НННJCL.
4. Официальный сайт компании Amazon (Prime Air) [сайт]. – URL: <https://www.amazon.com/Amazon-Prime-Air/node=8037720011> (дата обращения 23.10.2021).
5. Официальный сайт компании DHL [сайт]. – URL: <https://www.logistics.dhl.ru/ru/ru/home.html?locale=true> (дата обращения 23.10.2021).
6. Официальный сайт компании UPS [сайт]. – URL: <https://www.ups.com/ru/ru/Home.page> (дата обращения 23.10.2021).
7. Официальный сайт компании Zipline [сайт]. – URL: <https://flyzipline.com> (дата обращения 23.10.2021).
8. Официальный сайт компании Matternet [сайт]. – URL: <https://mtr.net> (дата обращения 23.10.2021).

9. Павлова, Л. В. Моделирование системы управления авиаперевозками / Л. В. Павлова, Н. И. Романчева // Труды международного симпозиума "Надежность и качество". – 2016. – Т. 2. – С. 237-238.
10. Потапов, И. В. Синтез оптимального управления трансферными авиаперевозками методами математического программирования / И. В. Потапов, В. А. Романенко // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. – 2011. – № 3(19). – С. 75-86. – EDN OOLMZX.
11. Романенко, В. А. Математические модели функционирования аэропортов в условиях современного авиатранспортного рынка / В. А. Романенко. – Самара: Издательство «АсГард», 2010. – 244 с.
12. Маршрутизация полета легкого беспилотного летательного аппарата в поле постоянного ветра на основе решения разновидностей задачи коммивояжера / Д. В. Моисеев, В. М. Чинь, Л. А. Мозолев [и др.] // Труды МАИ. – 2015. – № 79. – С. 8. – EDN TPEPXN.
13. Моисеев, Д. В. Вычислительные аспекты и прикладное программное обеспечение оптимальной маршрутизации полета легкого беспилотного летательного аппарата в поле постоянного ветра / Д. В. Моисеев, В. М. Чинь // Интернет-журнал Науковедение. – 2017. – Т. 9, № 3. – С. 92. – EDN ZEISNV.
14. Solving the Vehicle Routing Problem using Genetic Algorithm / A. Kadar, A. Masum, M. Faruque [et al.] // International Journal of Advanced Computer Science and Applications. – 2011. – P. 2.
15. Liong, C. Y. Vehicle routing problem: Models and solutions / C. Y. Liong, I. Wan, K. Omar // Journal of Quality Measurement and Analysis. – 2008. – V. 4. – P. 205-218.
16. A Comprehensive Study of Vehicle Routing Problem With Time Windows Using Ant Colony Optimization Techniques / A. Neogi, S. Mounika, S. Kalyan, S. Sai // International Journal of Engineering and Technology (UAE). – 2018. – V. 7. – P. 80-85.
17. Потапов, И. В. Синтез оптимального управления трансферными авиаперевозками методами математического программирования / И. В. Потапов, В. А. Романенко // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. – 2011. – № 3(19). – С. 75-86. – EDN OOLMZX.
18. Горбунов, А. А. Влияние метеорологических факторов на применение и безопасность полёта беспилотных летательных аппаратов с бортовым ретранслятором радиосигнала / А. А. Горбунов, А. Ф. Галимов // Научно-аналитический журнал "Вестник Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России". – 2016. – № 2. – С. 7-15. – EDN WAZOXP.
19. Обеспечение безопасности испытаний беспилотных летательных аппаратов военного и специального назначения / Е. А. Антохин, Н. Н. Панасенко, О. И. Атакишев, П. Д. Чернова // Известия Института инженерной физики. – 2019. – № 2(52). – С. 71-76. – EDN EKSXVF.
20. Методика учета влияния метеорологических факторов на эффективность применения беспилотных летательных аппаратов на основе системного анализа / И. Е. Кузнецов, А. В. Мельников, Е. А. Рогозин, О. В. Страшко // Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. – 2018. – Т. 45, № 2. – С. 125-139. – DOI 10.21822/2073-6185-2018-45-2-125-139. – EDN YPTDJB.
21. Анализ статистических данных о полетах беспилотных летательных аппаратов серии SUPERCAM в сложных метеоусловиях для картографии и видеоразведки / А. В. Лазуткин, Р. А. Урванцев, А. В. Флоров, М. В. Шинкевич // Перспективы развития и применения комплексов с беспилотными летательными аппаратами: сборник статей и докладов по материалам ежегодной научно-практической конференции. – 2016. – С. 268-272.
22. Опыт транспортировки компонентов крови с применением беспилотного летательного аппарата / А. М. Носов, А. И. Савельев, В. Н. Вильянинов [и др.] // Медицина катастроф. – 2022. – № 3. – С. 65-69. – DOI 10.33266/2070-1004-2022-3-65-69. – EDN TLMWHJ.
23. Костин, А. С. Методы доставки грузов при помощи беспилотных летательных аппаратов / А. С. Костин, Д. В. Еленин // Системный анализ и логистика. – 2020. – № 1(23). – С. 55-64. – EDN UEVMPF.
24. UAV Communication Recovery under Meteorological Conditions / S. Mengan, H. Yiming, L. Zhonghua [et al.] // Drones. – 2023. – V. 7. – P. 423.
25. Boychev, I. Research algorithms to optimize the drone route used for security / I. Boychev // 2018 IEEE XXVII International Scientific Conference Electronics – ET. – 2018. – P. 1–4.
26. Derpich, I. Using drones in a warehouse with minimum energy consumption / I. Derpich, D. Miranda, J. Sepulveda // 2018 7th International Conference on Computers Communications and Control. – 2018. – P. 97–102.
27. Dynamic Programming Approach for Drone Routes Planning / H. Gjorshevski, K. Trivodaliev, I. N. Kosovic [et al.] // 2018 26th Telecommunications Forum (TELFOR). – 2018. – P. 1-4.
28. Tanaka S. High-speed UAV Delivery System with Non-stop Parcel Handover Using High-speed Visual Control / S. Tanaka, T. Senoo, M. Ishikawa // 2019 IEEE Intelligent Transportation Systems Conference (ITSC). – 2019. – P. 4449–4455.
29. Pan, S. UAV Delivery Planning Based on K-Means++ Clustering and Genetic Algorithm / S. Pan // 2019 5th International Conference on Control Science and Systems Engineering (ICCSSE). – 2019. – P. 14–18.

Поступила в редакцию 02.07.2024 г., рекомендована к печати 16.08.2024 г.

**ANALYSIS OF STRUCTURES OF INFORMATION SUPPORT SYSTEMS FOR CARGO
TRANSPORTATION USING A HETEROGENEOUS GROUP OF UAVS TAKING INTO ACCOUNT
METEOROLOGICAL CONDITIONS**

Salomatin A.A.

The paper presents mathematical support for systems of information support of cargo transportation using a heterogeneous group of unmanned aerial vehicles (UAVs) taking into account meteorological conditions and analyzes the structures of these systems for their further development. The relevance of the study is due to the emergence of new requirements for the creation of intelligent transportation systems using modern telecommunication technologies that provide information integration of transportation systems and the implementation of highly efficient goods transportation and logistics technologies. The paper analyzes the applicability of unmanned aircraft systems for cargo transportation in Russia and abroad. The substantive and mathematical formulation of the task of controlling a heterogeneous group of UAVs during cargo transportation is described. The consideration of meteorological characteristics in models and methods of UAV group control during cargo transportation deserves special attention. A brief review of existing solutions has shown that at the moment it is possible to further improve them by considering new characteristics, both meteorological characteristics and flight-technical characteristics of UAVs associated with them. Moreover, there is a lack of comprehensive, full consideration of meteorological characteristics in mathematical models of UAV control in cargo transportation, which may also be a promising area for further research.

Keywords: UAV, UAS, control, cargo transportation, meteorological conditions, UAV group, information support.

Саломатин Александр Александрович Salomatin Alexander Alexandrovich

аспирант, младший научный сотрудник graduate student, junior researcher at the Cyber-
лаборатории «Киберфизических систем» ФГБУН Physical Systems Laboratory of Institute of Control
«Институт проблем управления им. В.А. Sciences named after V.A. Trapeznikov of Russian
Трапезникова РАН», Academy of Sciences,
Российская Федерация, г. Москва. Russian Federation, Moscow.
E-mail: aleksandr.salomatin@phystech.edu